

INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI MEXANIKA BO'LIMINI O'QITISH METODLARIDAN FOYDALANISH TAMOYILLARI

Mavlonova Xilola Jumayevna

Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8004624>

Annotatsiya

Ushbu maqolada innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitishda ilmiy faoliyatning ko'rish, eshitish, bilish, anglash, tanlash va ilmga ijodiy yondashish usullari muhim ahamiyatga ega ekanligi hamda uslubiy asoslarini rivojlantirish, zamonaviy o'qitish metodlari qo'llashda innovatsion yondashuvga erishishning me'yoriy-huquqiy asoslari ishlab chiqishga to'g'ri keladi. Oliy ta'lim muassasalarida talabalarini mexanika bo'limini o'qitish metodlaridan foydalanish tamoyillarini yoritib berishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: innovatsiya, funktsiya, pedagogik, metod, texnika, texnologiya, tamoiyil, eksperimental, faollik, laboratoriya, inteluktual, mexanika.

Аннотация

В данной статье важны методы видения, слышания, познания, понимания, выбора и творческого подхода к науке в обучении студентов механического отделения вуза в условиях инновационного образования, а также разработка методических основ, современных методов обучения необходимо разработать нормативно-правовую базу для достижения инновационного подхода в применении. Он служит основой для разъяснения принципов использования методики обучения механике студентам высших учебных заведений.

Ключевое слово: инновация, функция, педагогический, метод, прием, технология, принцип, экспериментальный, деятельность, лабораторный, интеллектуальный, механика

Annotation

In this article, the methods of seeing, hearing, knowing, understanding, choosing and creative approach to science are important in the teaching of the mechanical department of higher education students in the conditions of innovative education, as well as the development of methodological foundations, modern teaching methods it is necessary to develop regulatory and legal bases for achieving an innovative approach in application. It serves as a basis for explaining the principles of using the methods of teaching mechanics to students in higher educational institutions.

Key word: innovation, function, pedagogical, method, technique, technology, principle, experimental, activity, laboratory, intellectual, mechanics.

Davlatimiz Prezidenti Sh.M. Mirziyoevning Vazirlar Mahkamasining 2016 yilda mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning asosiy yakunlari hamda 2017 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan 2017 yil 14 yanvar kungi kengaytirilgan yig'ilishida "... ta'lim, texnologiya, ilm-fan, davlatning yoshlarga doir siyosatini ruyobga chiqarish, ta'limning innovatsion usullarini, shu jumladan, axborot-kommunikatsion texnologiyalarini ta'lim amaliyotiga joriy qilish" masalalariga e'tibor qaratish lozimligini ta'kidlab ko'rsatganlar[1].

Innovatsion faoliyat "insonning muammoli bo'lib qolgan, ichki taranglikni keltirib chiqaradigan, ularning g'ayrioddiylik, yangiligi zaruriyati, ularni o'ylashga va harakat qilishga majbur qiladigan, o'z yangiliklari bilan javob beradigan ayrim hodisalarga doimiy ravishda tadqiqotga qiziqish bildirishi" natijasida yuzaga keladi.

1. - rasm. Innovatsion ta'lim muhitning tarkiblari.

Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitishda ilmiy faoliyatning ko'rish, eshitish, bilish, anglash, tanlash va ilmga ijodiy yondashish usullari muhim ahamiyatga ega ekanligi hamda uslubiy asoslarini rivojlantirish, zamonaviy o'qitish metodlari qo'llashda innovatsion yondashuvga erishishning me'yoriy-huquqiy asoslari ishlab chiqishga to'g'ri keladi. Oliy talim muassasalarida talabalarini mexanika bo'limini o'qitish metodlaridan foydalanish tamoyillarini yoritib berishga asos bo'lib xizmat qiladi.

Innovatsiya ta'lim sharoitni tarkibiy tuzilmalar va qonuniyatlarni qamrab olgan tizimdan iborat bo'lib, innovatsiya jarayonlari, ularning funksiyalari, rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari va uni amalga oshirish texnologiyalari, boshqarish tamoyillarining pedagogik asoslarini o'rganish oliy o'quv yurti o'quv jarayonini zamonaviy pedagogika hamda psixologiya fanlari yutuqlari asosida jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beradi.

Innovatsiya ta'lim jarayonlari, ularning funksiyalari, rivojlanish qonuniyatlari, mexanizmlari va uni amalga oshirish texnologiyalari, boshqarish tamoyillarining pedagogik asoslarini o'rganish o'quv jarayonini zamonaviy pedagogika hamda psixologiya fanlari yutuqlari asosida jahon standartlari darajasida tashkil etish imkonini beradi.

Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitishda ilmiy faoliyatning ko'rish, eshitish, bilish, anglash, tanlash va ilmga ijodiy yondashish usullari muhim ahamiyatga ega. Barcha xususiyatlarga ega bo'la turib, ilmga ijodiy yondashilmasa, ko'zlangan maqsadga erishib bo'lmaydi. Bunda fanni o'rganishda quyidagi ikki yo'nalishni e'tiborga olish maqsadga muvofiq.

Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitishda ma'lum nazariy-metodologik tamoyillar, ilmiy, goyaviy asoslarga tayanish muhim ahamiyatga egadir.

Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini tadqiqotlarini amalga oshirishda, fizika fanining mexanika bo'limini o'rganishda ma'lum ilmiy va nazariy-metodologik tamoyillarga, shuningdek ma'lumotlarga tayangan holda ish yuritish metodi ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitishni to'g'ri yo'lga qo'yish ta'minlansa, masalalarning mazmuni yanada boyib boradi, ilmiylik oshadi, mavzu, masalalarning bir-birini takrorlashning oldi olinadi, zerikishlarga yo'l qo'yilmaydi. Oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitish metodlaridan foydalanishda ilmiy faoliyat olib borayotgan tadqiqotchi, albatta, ommaviy axborot vositalarida yoritib borilayotgan materiallar bilan muntozam tanishib borishi, ularni atroflicha o'rganishi, ularda ilgari surilgan ilmiy-nazariy tamoyillarni har bir talaba ongiga etkazish maqsadga muvofiq.

T.S.Xushvaqtovning "Agrofizika fani mazmuni va o'qitishni innovatsion ta'lim texnologiyalar asosida takomillashtirish (qishloq xo'jalik oliy ta'lim muassasalari misolida)" nomli tadqiqot ishida qishloq xo'jalik oliy ta'lim muassasalarida agrofizika fani mazmunini fanlararo aloqadorlik asosida takomillashtirish orqali zamonaviy ta'lim texnologiyalarini yaxlitlik, fundamentallashuvlik, variativlik, kasbiy yo'nalganlik, interfaollik, axborot ta'minoti tamoyillari asosida ta'lim jarayoniga joriy etish imkoniyatlari aniqlangan[5].

M.I.Daminovning "Fizika ta'limini modulli texnologiya asosida takomillashtirish (akademik litseylar misolida)" nomli tadqiqot ishida

akademik litseylarda fizikani modulli texnologiya asosida o‘qitishni tashkil etish, konstruksiyalash, takomillashtirishdagi asosiy tushuncha, tamoyil hamda g‘oyalar yoritib o‘tilgan; fizikani o‘qitish jarayonining modulli texnologiya asosidagi nazariy bilimlarni hamda faoliyat usullarini egallashni ko‘zda tutuvchi tashkiliy pedagogik model yaratilgan; faoliyat usullari, o‘quv maqsadlari rejasi, nazorat hamda o‘z-o‘zini nazorat qilish bo‘yicha metodik ko‘rsatmani o‘z ichiga oluvchi fizikadan modulli dastur hamda o‘quv modullarining mazmuni strukturasi aniqlangan[7].

Bugungi kunda innovatsion ta‘lim sharoitida oliy ta‘lim muassasasi talabalarini mexanika bo‘limini o‘qitish tamoyillariga tayanib dars jarayoni elementlarini pedagogik loyihalashtirish, o‘qitishning shakllari, xalqaro kompetensiyaviy yondashuvlari, metodlari hamda qoidalarini intellektuallashtirish, individuallashtirish, fizikadan beriladigan nazariy bilimlarni insonparvarlashtirish, qadriyatlashtirish, yangi ma‘lumotlarning samarali ijodiy qabul etilishi, shu sababli foydalaniladigan didaktik elimentlarning axborot-kommunikativligi, ta‘lim olishga talabalarda yuqori motivatsiya uyg‘otishni ta‘minlash katta ahamiyat kasb etmoqda.

1-jadval

Talabalarning mustaqil mashg‘ulotlarini tashkillashtirishning metodik tizimi

No	Metodik tizimning tarkibiy qismlari	Mazkur tarkibiy qismning o‘ziga xos xususiyatlari
1	Ta‘lim-tarbiya jarayonining paradigmasi	Talaba shaxsiga yo‘naltirilgan o‘qitish tamoyillari, tabaqalashtirilgan ta‘lim, shaxsiy, kompetensiyaviy yondashuv
2	Identiv maqsadlar	Talabalarning fizikadan mustaqil mashg‘ulotlari vazifalari o‘quv maqsadlarini Blum taksonomiyasi asosida rivojlantirish, nazorat hamda baholash
3	Didaktik tamoyillar	Nazariya, ilmiylik, uzviylik, tizimlilik, amaliyot birligi, mantiqiy ketma-ketlik, izchillik.
4	Ta‘lim mazmuni	“Fizika” o‘quv fanidagi amaliy ko‘nikma, eksperimental malaka, nazariy bilim, tayanch hamda fizik kompetensiyalar
5	O‘qitish vositalari	Tabiiy-tasviriy, gipermedia ta‘lim, verbal ko‘rgazma vositalari hamda axborotlari

6	O'qitish texnologiyalari	muammoli-izlanish, reproduktiv, qisman-izlanishli, mustaqil ish, baholash texnologiyalari
7	O'qitish shakllari	Dars, darsdan tashqari mashg'ulotlar, laboratoriya mashg'uloti, amaliy ish, sayohat, fizik praktikum, auditoriyadan tashqari ishlar
8	Innovatsion ta'lim texnologiyalar	Kichik guruhlar hamda juftliklarda ishlash, birgalikda integrativ o'qitish, muammoli ta'lim hamda loyihalash texnologiyalari

Tahlillar shuni ko'rsatadi, uzluksiz ta'lim tizimining oliy ta'lim DTS talablari darajasida bilim berishda fizika faninining mexanika bo'limini o'qitishni integrativ asosda tashkil etish ham dolzarb pedagogik muammolardan hisoblanadi. Shuni alohida ta'kidlab o'tish lozimki, yuqorida ko'rsatib o'tilgan bakalavr ta'lim yo'nalishlari fan dasturlarida fizika fani mexanika bo'limini o'qitishda integrativ nazariy bilimlar mazmuni hamda ulardan pedagogik jihatdan qo'llashning shakl hamda tamoyillari, metodikasini rivojlantirish masalalariga yetarli darajada e'tibor qaratilmagan.

M.Djo'rayev fizika fanini o'qitish metodlarini takomillashtirish nazariyasini yanada rivojlantirish va ularga mos o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish, pirovard natijada o'quv-tarbiyaviy jarayonning samaradorligini yanada oshirish uchun, quyidagilarni amalga oshirish kerak[3].

N.S.Matjanovning "Fizika oqitish metodikasi" nomli darsligida fizikani o'qitish metodikasi fanining vazifalari, maqsadi, fanning paydo bo'lishi hamda rivojlanish tarixi, fizika astronomiyadan masalalar yechish metodikasi, fizikani o'qitishda innovatsion ta'lim metodlar, fizikaning integrativ bog'lanishi, fizikadan mustaqil ta'limni tashkillashtirish hamda o'tkazish, o'quv fizika eksperimentlari, namoyish tajribilarini tashkillashtirish usullari haqida bayon etilgan[6].

Innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitish tamoyillari(2- rasm)

Mexanika bo'limini tushunchalarini o'qitishning eksperimental asoslarini: fundamental tajribalar, frontal laboratoriya ishlari, tajriba va kuzatishlar, praktikumlar, fizikaga qiziquvchilar uchun tadqiqot darslarini o'tkazish, o'qitishning zamonaviy texnik vositalaridan keng foydalanish tamoyili;

Talabalarning bilimni baholash va tizimlashtirishning samarali usullarini qo'llash hamda bilim, malaka va ko'nikmalarini umumlashtirish tamoyili;

Talabalarning mustaqil bilim olish, malaka va ko'nikmalarini shakllantirish kabi dolzarb metodik muammolarni hal qilish tamoyili;

Mexanika bo'limini tushunchalarni o'qitishning turli bosqichlarida shakllantirishning pedagogik asoslarini aniqlash va ularga tegishli metodik tavsiyalarni ishlab chiqishtamoyili;

O'quv mashg'ulotlarida fizikaga oid muammolarni yechish jarayonida texnika oliy ta'lim muassasalari talabalari intellektual-aqliy faoliyatning ahamiyatli bosqichi, muammoning ijobiy yechilish usulini ishlab chiqish yoki ko'ndalang qo'yish hamda farazni asoslashi zarur. O'quv muammosi fizikadan muammoli savollar va vaziyatlar bilan izchil rivojlantirilib boriladi va bunda har bir muammoga oid savolning hal qilinishi izchillik tamoyili asosida amalga oshiriladi. Muammoning tarkibiy turlari, fizik hodisa, ma'lum hamda noma'lumning o'zaro munosabati fizikadan nazariy bilimga bo'lgan ehtiyojni keltiradi hamda faol o'rganishga bo'lgan ilmiy izlanishga undaydi.

Shunday qilib, innovatsion ta'lim sharoitida oliy ta'lim muassasasi talabalarini mexanika bo'limini o'qitish metodlarini o'rganishning uzluksizlik, mavzular orasidagi uzviylik, fizika faning mexanika bo'limi hamda boshqa tabiiy fanlar bilan aloqadorlik tamoyillariga asoslangan holda yaratilgan. Mazkur fanning asosiy tushunchalari o'quv rejasidagi kasbiy tayyorlik fanlarini o'zlashtirishga bevosita yordam beradi hamda boshqa fanlarining asosiy tushunchalaridan unumli foydalanadi.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi 2021 yil

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida»gi 2017 yil 7 fevraldagi PF-4947-son farmoni
3. Djuraev M. Fizika o'qitish metodikasi (umumiy masalalar). -T.: Abu matbuot-konsalt, 2015. – 280 b.
4. Xushvaqto'v B.N. Fizikaning «Optika» bo'limini noan'anaviy o'qitish metodikasini takomillashtirish (pedagogika oliy ta'lim muassasalari misolida): ped.fan.bo'y.fals.doktori (PhD) ... diss. avtoreferati. –Buxoro, 2020. – 46 b.
5. Matjanov N.S. Fizika oqitiw metodikasi. Sabaqliq. –Tashkent: Yosh avlod matbaa, 2021. -336 b.
6. Djuraev M. Ehtimoliy-statistik g'oya va tushunchalarni shakllantirishning metodologik va didaktik asoslari: Diss....ped.fan.doktori avtoreferati. –Toshkent: 1991. –B. 36.
7. Daminov M.I. Fizika ta'limini modulli texnologiya asosida takomillashtirish (akademik litseylar misolida). Ped.fan.nomz...diss. –Toshkent, 2008. –120 b.
8. Xilola M. OLIY TA'LIM MUASSASASI TALABALARINI INNOVATSION TA'LIM SHAROITIDA O'QITISH //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 8. – C. 652-658.
9. Olimovich T. E., Uralovich B. D., Matlubovich M. J. Effective Methods in Teaching Mathematics //International Journal on Orange Technologies. – 2021. – T. 3. – №. 3. – C. 88-90.
10. Uralovich B. D., Normamatovich R. B., O'Gli A. Z. A. Sonlardan ildiz chiqarish haqida //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 4. – C. 1428-1432.
11. Bozarov D. CHIZIQLI VA KVADRATIK MODELLASHTIRISH MAVZUSINI MUSTAQIL O 'RGANISHGA DOIR MISOLLAR //Eurasian Journal of Mathematical Theory and Computer Sciences. – 2022. – T. 2. – №. 6. – C. 24-28.
12. Dilmurod B., Islom A. PARALLEL IKKITA TO'G'RI CHIZIQ ORASIDAGI MASOFA //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 8. – C. 465-478.
13. Dilmurod B., Islom A. PARALLEL IKKITA TO'G'RI CHIZIQ ORASIDAGI MASOFA //Innovations in Technology and Science Education. – 2023. – T. 2. – №. 8. – C. 465-478.
14. Uralovich B. D. CHIZIQLI ALGEBRAIK TENGLAMALAR SISTEMALARIGA OID MASALALAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. A2. – C. 163-171.
15. Qayumova G. RAQAMLI MUHITDA TA'LIM SIFATINI OSHIRUVCHI OMILLAR //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B5. – C. 289-292.

16. Qayumova G. RAQAMLASHTIRILGAN MUHITDA MUSTAQIL ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARNING O'RNINI //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. B8. – C. 505-508.
17. Bobokhonov S. S., Namozov D. A generalization of Cauchy's theorem //International Conference on Science, Engineering & Technology. – 2023. – T. 1. – №. 1. – C. 88-89.

